

MODULLI O‘QITISH TIZIMINING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ASOSLARI HAMDA TAMOYILLARI

Qahramonov Og‘abek Izzat o‘g‘li
qahramonovogabek@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola bugunugi kunda rivojlanib borayotgan modulli o‘qitish tizimining pedagogik va psixologik asoslari hamda ularning tamoyillari asosida o‘qitish tizimining samaradorligini oshirish masalalari bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: modul, tizim, pedagogika va psixologiya, o‘qitish tizimlari, tamoyillar

Annotation: This article describes the pedagogical and psychological foundations of the modular teaching system, which is developing today, as well as the issues of improving the effectiveness of the teaching system on their principles.

Keywords: module, system, pedagogy and psychology, Teaching Systems, Principles

Har bir jamiyatning kelajagi uning ajralmas qismi bo‘lgan ta‘lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi. Jumladan yoshlarni hayotda o‘z o‘rinlarini topishlari, o‘z salohiyatlarini erkin namoyon eta olishlari va ularni ish bilan ta‘minlash doimo davlatimiz va jamiyatimizning diqqat e‘tiborida bo‘lib kelmoqda. Shuning uchun ta‘lim jarayonining chuqur o‘ylab bosqichma bosqich isloh qilinishi jamiyatda huquqiy madaniyatni oshirishga imkon beradi. Shubhasiz ta‘lim sohasida innovatsion islohatlarni amalga oshirish demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatining ob‘ektiv ehtiyojlarini hisobga olgan holda yuqori malakali kadrlarning yangi avlodini tarbiyalashning g‘oyatda muhim va hal qiluvchi omili bo‘lib xizmat qiladi.

Mamlakatimizda xalqaro ta‘lim standartlari darajasida dunyoning yetakchi oliy ta‘lim muassasalari bilan yaqin hamkorlik aloqalari o‘rnatish, oliy ma‘lumotli mutaxassislar tayyorlashni yanada rivojlantirish va takomillashtirish, oliy ta‘lim sohasida xalqaro hamkorlikni kengaytirish, o‘quv jarayoniga ilg‘or xorijiy tajribalarini joriy etish davr talabidir. Hozirda Oliy ta‘lim muassasalarida xorijiy tajribaga asoslanga holda o‘qitishni modul tizimiga o‘tilishi O‘zbekistonda ta‘lim tizimiga ayniqsa oliy talim tizimiga keng imkoniyatlar, shu jumladan son emas balki sifatini oshirishga qo‘yilgan katta qadam hisoblanadi.. Modul tushunchasi ilk

marotaba XX asrning 70 yillarida amerikalik olim D.Rassel tamonidan taklif etilgan. O'qitishni modul texnologiyasini qo'llash an'anasiga ko'ra modulni tushunishda turli xil nuqtai nazarlar mavjud.

Amerikalik olim D.Rasselning fikricha "modul-bu o'quv materiallarining alohida qismi" hisoblanadi. Rossiyalik olimlar Y.K.Bashlova va V.A.Rijovalarning ishlarida modul tushunchasiga professional faoliyatni olib borish va biror bir ishni bajarishda zarur bo'lgan axborot hajmi sifatida qaraladi Modul bir necha o'quv modullarini o'z ichiga olishi mumkin. O'quv modullarining hajmi kengaytirilishi va ularga qo'shimchalar kiritilishi modulning mazmun jihatdan yanada boyitishiga olib keladi.

Modul – pedagogik texnologiyani tashkil etuvchi, uning tarkibiy bo'laklarini ifodalovchi tushunchadir. Bunday bo'laklar kichik modul, birlamchi modul, modullar to'plami, modullar darajasi va modullarning majmuaviy tuzilmasi kabi turlardan iborat bo'ladi. Modullar o'z ko'lamiga ko'ra *mayda*, *o'rtacha* va *yirik* bo'lishi mumkin. Ularning bir-biriga nisbatan proportsionalligi qat'iy bo'lmasligi, ularning o'zaro ta'siri umumiy jarayonda turlicha bo'lishi mumkin. Modulli o'qitish – pedagogik jarayonni ilmiy va metodik jihatdan tartibli va maqsadga muvofiq bajarishga xizmat qiladi. Har qanday pedagogik texnologiyaning tarkibiy bo'laklari o'zaro joylashuvi va pedagogik texnologiya jarayonlarini amalga oshirish ketma-ketligining oldindan belgilangan tartib-qoidalari algoritm deyiladi. Eng kichik bo'lak pedagogik texnologiyaning o'ziga hos qismi bo'lib, bunday kichik modullardan birlamchi modul tashkil topadi. Modullar to'plami o'qitish jarayonini ilmiy tashkil etishga va uning sifat hamda samarasini ta'minlash uchun qo'llaniladi. Modullarning o'zgaruvchan va modernizatsiyalanadigan tabiati tufayli ulardan dinamik ravishda foydalaniladi. Modulli o'qitish – tartibli o'qitish demakdir. Bunda o'quv materiali bitta o'quv mashg'uloti hajmida, o'quv predmetining biror mavzusi yoki biror bo'limi darajasida, ba'zan esa o'quv fanining yirik tarkibiy qismi o'lchamida, ya'ni bloklar tarzida ham modullar yordamida o'qitilishi mumkin.

Modulli o'qitish tizimining samaradorligi quyidagilarga bog'liq

- Oliy ta'lim muassasasining moddiy-texnik bazasi;
- malakali professor-o'qituvchilar ilmiy salohiyat darajasi;
- talabalar dars mashg'ulotlariga tayyorgarligi darajasiga;
- erishiladigan natijalarga;
- qo'shimcha materiallarning ishlab chiqilishiga;
- modullar natijasi va tahliliga.

Modulli ta'limda o'quv dasturlari to'la qisqartirilgan hamda chuqurlashtirish orqali bosqichma-bosqich o'qitish imkoniyati yaratiladi. Ya'ni o'qitishni individuallashtirish mumkin bo'ladi. Modulli ta'lim quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

1. Faoliyatlik tamoyili. Bu tamoyil, modullar mutaxassisning faoliyat mazmuniga muvofiq ravishda shakllanishini anglatadi. Bu tamoyilga ko'ra modullar tizimli faoliyat yondashuvi asosida tuzilishi mumkin. Modulli o'qitish texnologiyasiga fan bo'yicha faoliyat yondashuvida, modullarni o'quv rejasi va dasturlar tahlili natijasida tuzishni taqozo etadi. Tizimli faoliyat yondashuvida, modullar bloki, mutaxassisning kasbiy faoliyati tahlili asosida shakllantiriladi.

2. Teng huquqlik tamoyili. Bu tamoyil pedagog va talabanning o'zaro munosabati sub'ekt - sub'ektiv xarakterligini belgilaydi. Bu esa modulli o'qitish texnologiyalarni, shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar toifasiga taalluqliligini ko'rsatadi. Ya'ni modulli o'qitish texnologiyasi, shaxsning individual psixologik xususiyatlariga moslashgan bo'ladi.

3. Tizimli kvantlash tamoyili axborotni siqib berish nazariyasi katta hajmdagi o'quv materialini, qiyinchilik bilan va xohishsiz (istalmasdan) eslanadi; ma'lum tizimda qisqartirilgan holda berilgan o'quv materialini, osonroq o'zlashtiriladi; o'quv materialidagi, tayanch qismlarni ajratib ko'rsatilishi, eslab qolish faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan bir qatorda o'quv materialining asosini ilmiylik va fundamentallik tashkil etishi lozim.

4. Motivatsiya tamoyili. Bu tamoyilning mohiyati talabanning o'quv-bilim olish faoliyatini rag'batlantirishdan iborat bo'ladi. Modulning o'quv materialiga qiziqishni ug'otish, bilim olishga rag'batlantirish, mashg'ulotlar paytida faol ijodiy fikrlashga da'vat etish, modulning tarixiy va muammoli elementlarining vazifalari hisoblanadi.

5. Modullik tamoyili. Bu tamoyil o'qitishni individuallashtirishning asosi bo'lib xizmat qiladi. Birinchidan, modulning dinamik strukturasi fan mazmunini uch xil ko'rinishda namoyon etish imkoniyatini beradi: to'la, qisqartirilgan va chuqurlashtirilgan. O'qitishning u yoki bu turini tanlash talabaga havola qilinadi. Ikkinchidan, modul mazmunini o'zlashtirishda, usul va shakllarning turiligidan ham modullik namoyon bo'ladi. Bu esa o'qitishning faollashtirilgan shakl va usullari (dialog, mustaqil o'qish, o'quv va imitasion o'yinlar va hokazo) hamda muammoli ma'ruzalar, seminarlar, maslaqatlar bo'lishi ham mumkin. Uchinchidan, modullik, yangi materialni pog'onasimon o'zlashtirishda ta'minlanadi, ya'ni har bir fan va har bir modulda o'qitish oddiydan murakkabga qarab yo'nalgan bo'ladi. To'rtinchidan,

modulga kiruvchi o'quv elementlarining moslanuvchanligi tufayli, o'quv materialini muntazam ravishda yangilab turish imkoniyati ko'zda tutiladi.

6. Muammolik tamoyili. Bu tamoyil muammoli vaziyatlar va mashg'ulotlarni amaliy yo'naltirilgan tamoyilligi tufayli, o'quv materialining o'zlashtirilish samaradorligini oshishiga imkon beradi. Ko'pchilik hollarda bizning o'qituvchilar darslarda faqatgina dalillar keltiradilar, (ular hatto yangi bo'lsa ham) ammo misol uchun AQSHda o'qituvchi masalani o'rganish uslubini, o'zi qo'ygan muammoni yechish yo'llarini, tajriba xususiyatini, uning natijalarini ko'rsatadi va tushuntiradi. Birinchi navbatda, ayniqsa, ana shu narsa talabani qiziqtirib qo'yadi, unda ijodiy fikrlash va faollikni tug'diradi.

7. Kognitiv vizuallik (ko'z bilan kuzatiladigan) tamoyili. Bu tamoyil psixologik-pedagogik qonuniyatlardan kelib chiqadi, ularga ko'ra o'qitishdagi ko'rgazmalar, nafaqat surat vazifasini, shu bilan birga kognitiv vazifani bajargan taqdirdagina o'zlashtirish unumdorligini oshiradi. Aynan, shuning uchun kognitiv grafika-sun'iy intellekt nazariyasining yangi muammoli sohasi bulib, murakkab ob'ektlar kompyuter suratchalari ko'rinishida tasvir etiladi. Modulning tarkibiy tuzilmasi bo'lib, rangli bajarilgan, kognitiv-grafik o'quv elementlari (rasmlar bloki) xizmat qiladi. Shuning uchun rasmlar, modulning asosiy bosh elementi hisoblanadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Asqar Zunnunov "Pedagogika nazariyasi" Toshkent "Aloqachi" 2006
2. X.Ibragimova, SH. Abdullayeva "Pedagogika nazariyasi" Fan va texnologiya nashriyoti Toshkent 2008
3. N.N. Az.izxo'jayeva. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. - T.: 2003. TDPU.
4. N.N. Azizxo'jayeva. Ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishda pedagogik texnologiyalar. Oliy o'quv yurti o'qituvchilari va malaka oshirish kurslari tinglovchilari uchun metodik qo'llanma. T.: 2007

Electron resurslar

1. www.ziyonet.uz
2. www.tdpu.uz
3. www.lex.uz
4. www.pedagog.uz